

MIJOZNING KREDITGA LAYOQATLILIGINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578658>

Ilmiy rahbar: **Rahmonov Ilhom**

TMI Bank ishi kafedrası I. F. N. dotsenti

Xaydaraliyeva Zilolaxon Abdulmaqsud qizi

Toshkent Moliya Instituti

Bank ishi va auditi yo'nalishi magistranti

Bank va korxonalar faoliyatida kreditga layoqatlilikni baholash uslubiyotini shakllantirishda mezonlarga tayaniladi. Ushbu mezonlar korxonalarning kreditga layoqatliligini to'liq baholash imkoniyatini ochib berish zarur.

Jahonda va mamlakatimiz amaliyotida kreditga layoqatlilikni baholashda quyidagimezonlarga tayaniladi.

- mijozning xarakteri (Fe'l atvori);
- Mijozning qarz olish qobilyati;
- olingan qarzni uzish yuzasidan mablag'lar ishlab topishga qobilligi;
- Mijozning kapitali;
- Kreditning ta'minlanganligi;
- kredit operatsiyalarini amalga oshirish chogidagi shart sharoitlar;
- mijoz faoliyatining qonuniy jihatlarini nazorat qilish darajasi.

Korxonalarning kreditga layoqatliligi tahlilining uslubiy asoslari korxon va bank nuqtai nazaridan alohida belgilanishi, yo'lga qo'yilishi va yuritilishi lozim.

Korxonalarning kreditga layoqatliligi tahlili va baholashni tartibga solishda asosiy me'yoriy hujjat O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 1998 yil 26 iyuldagi 17-17/86-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan 1-son-“Hisob siyosati va moliyaviy hisobot” nomli BHMS hisoblanadi.

Korxonalarning kreditga layoqatliligini o'rganishda har bir tijorat banki tomonidan ishlab chiqiladigan kreditlash va unga tenglashtirilgan operatsiyalarni amalga oshirish tartibi (kredit siyosati) uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kreditlash va unga tenglashtirilgan operatsiyalarni amalga oshirish tartibi (kredit siyosati)da korxonalarning kreditga layoqatliligini o'rganishda uslubiy asos sifatida xo'jalik sub'ektlarining kreditni to'lash qobiliyatini hisoblash uslubiyoti va tavakkalchilikni baholash tizimi ko'rsatib berilgan.

Har bitta banking kreditlash va unga tenglashtirilgan operatsiyalarni amalga oshirish tartibi ishlab chiqilgan bo'lib unga ko'ra xo'jalik sub'ektlarining kreditni to'lash qobiliyatini hisoblash uslubiyoti va tavakkalchilikni baholash tizimi (Skoring tahlil tizimi) farq etadi Xo'jalik sub'ektlarining kreditni to'lash qobiliyatini hisoblash uslubiyoti va tavakkalchilikni baholash tizimida kreditga layoqatlik – bu xo'jalik sub'ektlarining moliyaviy holatini, ularning kreditini o'z vaqtida va to'la qaytirish qobiliyatini baholash deb ta'rif berilgan.

Xo'jalik sub'ektlarining kreditga layoqatlilikgi bir qator ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Ko'rsatkichlar soni chegaralanmaydi va har bir tijorat banki tomonidan xizmat ko'rsatadigan mijozlari faoliyatining o'ziga xos tomonlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Mazkur uslubiyotda kreditga layoqatlilikning zarur majburiy ko'rsatkichlari: kreditni qoplash koeffitsienti, likvidlilik va o'z mablag'lari bilan ta'minlanganlik (mustaqillik koeffitsienti), shuningdek o'z aylanma mablag'larining mavjudlik dinamikasi, to'lanmagan qarzar, foyda olib faoliyat ko'rsatishi va aylanma mablag'larning aylanuvchanligi kabi ko'rsatkichlar ko'rib chiqiladi

Korxonalarining kreditga layoqatlilikini aniqlashda turli xil ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ko'rsatkichlar soni chegaralanmagan, ya'ni qarz oluvchining faoliyatidan kelib chiqqan holda, har bir tijorat banki uni o'zi mustaqil aniqlaydi. Banklar orqali qarz oluvchining kreditga layoqatlilikini baholash turlicha bo'lishi mumkin, lekin ularning hammasi ma'lum bir andozaga tushirilgan moliyaviy koeffitsientlardan foydalanadilar. Ularga:

- qoplash koeffitsienti;
- likvidlilik koeffitsienti;
- mustaqillik (avtonomiya) koeffitsienti, ya'ni o'z mablag'lari bilan ta'minlanish koeffitsienti kiradi.

Likvidlilik mijozning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarilishini (qoplanishini) bildiradi. Likvidlilik ko'rsatkichlari forma balansidagi eng likvidli elementlar va qisqa muddatli majburiyatlarning nisbati qandayligini baholash uchun qo'llaniladi. Tez sotiladigan aktivlar hisobiga bu majburiyatlarning qoplanishi qanchalik yuqori bo'lsa, firmaning mavqei shunchalik ishonchli hamda bankdan kredit olishga imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Likvidlilik va qoplash koeffitsientlari qarz oluvchining balans likvidlilikini, ya'ni passivdagi majburiyatlarni qoplash uchun aktivdagi pul mablag'larining etarlilik imkoniyatlarini tasvirlaydi.

Mijozlarning kreditga layoqatlilikini baholashning muhim bir xususiyati shundaki, yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlar korxonaning kreditga

layoqatliligini baholashning yakuniy ko'rsatkichlari hisoblanmaydi. Mijozlar faoliyati va ularning moliyaviy ahvolini yanada chuqurroq ko'rib chiqishda hamda kreditga layoqatliligining asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha mijoz turli xil sinflarga taalluqli bo'lib chiqsa, u holda moliyaviy ahvoli haqida to'g'ri xulosaga kelish uchun kreditga layoqatlilik darajasini baholashning qo'shimcha ko'rsatkichlarini tahlil qilish lozim bo'ladi.

Mijozning moliyaviy ahvoli baholashda aniq bir xulosaga kelish uchun kreditga layoqatlilikning asosiy ko'rsatkichlariga qo'shimcha sifatda kreditga layoqatlilikning qo'shimcha ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Korxonaning kreditga layoqatliligining qo'shimcha ko'rsatkichlari asosan mijozning aylanma aktivlari holatini yanada chuqurroq tahlil qilishni ko'zda tutadi. Ma'lumki qisqa muddatli kreditlar xo'jalik sub`ektlarining aylanma aktivlarga beriladi. Shuning uchun mijozning kreditni o'z vaqtida bankka qaytara olish qobiliyati ham uning aylanma aktivlaridan foydalanishdagi samaradorlik darajasiga qarab belgilanadi. Xo'jalik sub`yektlari aylanma aktivlardan qanchalik yuqori bo'lsa, kreditdan foydalanish samarasi va uni o'z vaqtida bankka to'lash imkoniyoti shunchalik yuqori bo'lishi mumkin. Aylanma mablag'larning samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri bu aylanma aktivlarning aylanish koeffitsiyenti hisoblanadi.

Muxtasar qilib aytganda, turli mamlakatlarda kreditga layoqatlilikni aniqlashda turlicha yondashuvlar bo'lsada, ularning asosiy maqsadi bank tomonidan beriladigan kreditlarning samarali ishlatilishi va ularning o'z vaqtida bankka qaytib kelishini ta'minlashdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 1998 yil 26 iyuldagi 17-17/86-sonli buyrug'i
2. O'zR Adliya vazirligi tomonidan 14.08.1998 y. 474-son bilan ro'yxati
3. Abdullayeva Sh. "Pul, kredit va banklar" Toshkent. "Iqtisod – moliya" 2007y.
4. Abdullayeva Sh. Z. Bank risklari va kreditlash Toshkent 2002
5. Omonov A.A. Qoraliyev T.M. "Pul, kredit va banklar", darslik. Toshkent, "Iqtisod-Moliya" 2012y.